

BOSHLANG‘ICH SINFDA O‘QISH FANLARIDA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Islamova O‘zbekoyim O‘tkurjonovna
Oriental univrsitetining 1-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645470>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun o‘qish darslarini samarali tashkil etishda interaktiv texnologiyalarni qo‘llashning afzalliklari, usullari hamda ularning ta‘lim sifatiga ta‘siri yoritilgan. Interaktiv metodlar yordamida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, matn bilan ishlash va tahliliy tafakkur ko‘nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, IVEN metodi qisqacha tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, metod, matn, muammo, yechim, interaktiv, kreativ, noodatiy, fikr.

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества, способы применения интерактивных технологий в эффективной организации уроков чтения для учащихся начальных классов, а также их влияние на качество образования. С помощью интерактивных методов рассматриваются возможности формирования у учащихся навыков самостоятельного мышления, работы с текстом, аналитического мышления. Также кратко проанализирован метод ТРИЗ.

Keywords: Technology, method, text, Problem, Solution, interactive, creative, unusual, thought.

Annotation. This article discusses the advantages and ways of using interactive technologies in the effective organization of reading lessons for primary school students, as well as their impact on the quality of education. Interactive methods are used to explore the possibilities of developing students' skills in independent thinking, working with text, and analytical thinking. The method Theory of inventive problem solving is also briefly analyzed.

Ключевые слова: Технология, метод, текст, проблема, решение, интерактивный, творческий, необычный, мысль.

Bugungi kunda ta‘lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – bilim olish jarayonini o‘quvchilar uchun qiziqarli va samarali tarzda tashkil etishdir. Ayniqsa, boshlang‘ich sinfda bu muhim ahamiyat kasb etadi. O‘qish fanida o‘quvchilarda nafaqat matnni to‘g‘ri o‘qish, balki uning mazmunini anglash, tahlil qilish va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur. Shu maqsadda interaktiv texnologiyalardan foydalanish muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Interaktiv texnologiyalar nima?

Interaktiv texnologiyalar – bu o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi faol muloqotga asoslangan, dars jarayonida har ikki tomonning teng ishtirokini ta‘minlovchi metodlardir. Bular orasida "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Blits so‘rov", "Fikrlar kartasi", "Venn diagrammasi", "Debat", "Rol o‘ynash" kabi usullar keng qo‘llaniladi.

Boshlang‘ich sinf “O‘qish” darslarini tashkil etishda interaktiv metodlardan foydalanish yo‘llari quyidagilar:

Matn tahlili uchun “Insert” usuli – o‘quvchi matnni o‘qib chiqib, bilgan, bilmagan, yangilik bo‘lgan yoki kutilmagan ma’lumotlarni belgilar bilan ajratadi.

"Aqliy hujum" orqali esa matnga oid muammolar yuzasidan o‘quvchilarning fikrini erkin ifoda etishga sharoit yaratiladi. Masalan, boshlang‘ich ta‘lim DTSlarida Zahro Hasanovanning “Bobom ekkan archa” mavzusiga 1 soat ajratilgan. Unda bobosi archani Rossiya o‘rmonlaridan keltirishi, qiz va onasining suhbatlari, Yangi yilda har yili archani bezatishligi to‘g‘risida fikrlar bayon qilingan. O‘quvchilar hikoya mazmuniga doir topishmoq va tez aytishlar aytishi, ongli va ifodali o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishi zarur.

1. “Venn diagrammasi” metodi.

Metodni qo‘llashdan maqsad: Boboning Rossiyadan archa olib kelishi va o‘zbek an‘analari o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni ko‘rsatish.

Dars jarayonida qanday o‘tkaziladi: O‘quvchilar boboning an‘anasi bilan o‘zbek an‘analari, Yangi yil bezaklari va oilaviy an‘analari haqida fikrlar yozadilar va ularni solishtiradilar.

Natijada o‘quvchilarda madaniyatlararo farqlar va o‘xshashliklarni anglash ko‘nikmasi rivojlanadi.

2. “Rolli o‘yin” metodi.

Metodni qo‘llashdan maqsad: Qiz va onaning suhbatlarini jonlantirish orqali o‘quvchilarda matnni tushunish va his-tuyg‘ularni ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantiriladi.

Dars jarayonida qanday o‘tkaziladi: O‘quvchilar guruhlarga bo‘linib, suhbatni sahnalashtiradilar yoki qahramonlar rolini o‘ynaydilar.

Natijada o‘quvchilarda matn mazmunini chuqurroq anglash va ifodalash qobiliyatini oshirish ko‘nikmalarini rivojlantiriladi.

3. “Insert” metodi.

Metodni qo‘llashdan maqsad: Matnni o‘qish davomida muhim va yangi ma’lumotlarni aniqlash, tushunish ko‘nikmalarini rivojlantiriladi.

Dars jarayonida qanday o‘tkaziladi: O‘quvchilarga matn beriladi, ular o‘qiyotganda bilgan, yangilik bo‘lgan yoki tushunarsiz joylarni maxsus belgilar bilan belgilaydilar.

Natijada o‘quvchilarda diqqatni jamlash va matnni faol o‘qish odatini shakllantirish ko‘nikmalarini rivojlantiriladi.

4. “Aqliy hujum” (brainstorming)

Metodni qo‘llashdan maqsad: Yangi yil archani bezatish an‘anasi haqida o‘quvchilarning o‘z fikrlarini erkin ifoda etishlari.

Dars jarayonida qanday o‘tkaziladi: O‘qituvchi mavzu haqida savol beradi (“Sizning oilangizda Yangi yilni qanday nishonlaysiz? Archani qanday bezatasiz?”), o‘quvchilar esa o‘z fikrlarini bo‘lishadilar.

Natijada o‘quvchilarda muloqot va fikr almashish ko‘nikmalari rivojlanadi.

5. “Fikrlar xaritasi” (Mind Map) metodi.

Metodni qo‘llashdan maqsad: Matn mazmuni va asosiy fikrlarni vizual tarzda tashkil etish.

Shu o‘rinda IVEN (Ixtirochilik vazifalarini yechish nazariyasi) metodi bilan ham tanishtitib o‘tmoqchiman. IVEN (Ixtirochilik vazifalarini yechish nazariyasi) - ingliz tilidan olingan bo‘lib, “theory of inventive problem solving” ko‘rinishida bo‘lib, ruschadan bizga ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) kabi ma’lum. Bu usulning asosiy maqsadi shundan iboratki, o‘qituvchi tomonidan berilgan muammoli vaziyatni tahlil qilish kreativ, noan‘anaviy usulda, kerak bo‘lsa AKTdan foydalangan holda muammoga yechim topishni o‘rgatishdir. Misol

uchun, o‘qituvchi darsda bir bo‘lak tayoqni ko‘rsatadi va o‘quvchilarga uning o‘rtasini qanday qilib topish mumkinligi haqidagi muammoli vaziyatni beradi. Endi bu yerda IVENdan foydalanib, o‘quvchilarning hayoliga birinchi navbatda chizg‘ich bilan o‘lchab ko‘rish fikri kelishini bilgan holda hamda ularni kreativ fikrlashga o‘rgatish maqsadida, birinchi navbatda chizg‘ich bilan o‘lchashni taqiqlaymiz. To‘siqqa uchragandan keyin, o‘quvchilarning miyyasi boshqa chiqish yo‘lini qidirishni boshlaydi. Masalan, kimdir qog‘oz bilan o‘lchab keyin uni ikkiga bo‘lib topishni maslahat beradi, kimdir xuddi shu amaliyotni ip bilan qilib bajarib ko‘rishni o‘rtaga qo‘yadi. Shu yo‘sinda bolalarni hayotga ham tayyorlaymiz. Chunki, hayotda hamma narsa ham biz istagandek bo‘lmaydi, hamma narsa ham biz kutgandek yoki o‘rganganimizdek bo‘lmaydi. Bu orqali esa o‘quvchilarda moslashuvchanlikni, yangilikka intilishni va bir narsaga bog‘lanib qolmagan holda yangi chiqish yo‘llarini qidirish ko‘nikmalarini rivojlantiramiz.

Dars jarayonida qanday o‘tkaziladi: Markazda “Bobom ekkan archa” yozilib, unga bog‘langan fikrlar (boboning ekkan joyi, oilaviy suhbat, Yangi yil bezaklari) xarita ko‘rinishida yoziladi.

Natijada o‘quvchilarda matnni yaxshiroq eslab qolish va tushunishni mustahkamlash ko‘nikmalarini rivojlantiriladi.

Xullas, boshlang‘ich sinf “O‘qish” darslarini tashkil etishda interaktiv metodlardan foydalanish o‘quvchilarda darsga qiziqish ortadi, tashabbuskorlik va mustaqil fikrlash ko‘nikmalari shakllanadi, o‘quvchilarning matnni tushunish va tahlil qilish qobiliyati rivojlanadi, o‘zaro hurmat, fikr bildirishda erkinlik muhitini shakllantiradi. Bundan tashqari, boshlang‘ich sinfda o‘qish faniga interaktiv texnologiyalarni joriy etish darsning samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarda ijobiy motivatsiyani shakllantiradi, o‘quvchilarning o‘z fikrini ifodalash va boshqalarning fikrini tinglash madaniyatini rivojlantiradi. Bu esa ta‘limning asosiy maqsadi – har tomonlama yetuk shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. To‘rayeva Oygul Siroj qizi. IVEN (Ixtirochilik vazifalarini yechish nazariyasi) texnologiyasidan foydalanish tarixi va ahamiyati. International Scientific and practical conference “The time of scientific progress”. – T.: Warsaw, Poland 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi. (yil). *Boshlang‘ich sinfda o‘qish fanini o‘qitish metodikasi*. T.: Ta‘lim nashriyoti.
3. Tomlinson, C. A. (2003). *Fitting Differentiated Instruction into an Accountability System*. Theory into Practice, 42(3), 267-273.